

Toma Gruica

toma.gruica@protonmail.com

Karl-Franzens Universität Graz, Universitätsplatz 3, 8010 Graz

Doktorski studij filozofije

Socijalna filozofija Martina Luthera

Sažetak

Socijalna filozofija Martina Luthera usredočena je na doktrinu "dva kraljevstva", teološkog koncepta koji je ocrtavao uloge crkve i države u društvu. Prema Lutherovom mišljenju, duhovno se kraljevstvo odnosilo na pitanja vjere i spasenja, s crkvom kao autoritetom, a zemaljsko kraljevstvo obuhvaćalo je „kneževske poslove“, uključujući upravljanje i pravdu, s kneževima kao autoritetom. Kroz svoju socijalnu filozofiju, Luther je naglašavao važnost poslušnosti svjetovnim vlastima i sudjelovanja u građanskom životu, budući da je vjerovao da je Bog uspostavio svjetovne vlade kako bi održavale red i štatile dobrobit svojih građana. Međutim, također je upozorio protiv pretjeranog uplitanja crkve u svjetovna pitanja, zalažući se za primarni fokus crkve na duhovnim pitanjima.

Ključne riječi: Martin Luther, Socijalna filozofija, Odvojenost crkve i države, Vjerska sloboda, Vlast, Savjest, Autoritet, Teologija, Reformacija

Uvod

Cilj ovog rada je prikaz filozofije Martina Luthera u duhu humanističkih znanosti i stvaranje svojevrsnog vodiča u pogled njegove socijalne filozofije. Iako se u radu socijalna filozofija Martina Luthera promatra kroz jednu vrstu historicizma i u određenim doticajnim točkama se referira na povijesne događaje, struktura seminara nipošto nije dijakronički organizirana i ne pretendira povijesnom proučavanju razvitka Lutherove filozofije, součavanju sa povijesnim specifičnostima vremena u kojemu su nastali ili stvaranju sveobuhvatnih sustava, nego kao sinkronijska cjelina koja služi pri određivanju socijalno-filozofskih linija kretanja njegovih ideja.

Martin Luther

Njemački crkveni reformator, profesor, redovnik i teolog, jedna on najkontroverznijih i najutjecajnijih osoba u povijesti crkve i povijesti Europe. Rođen je u Saskom gradu Eisleben, 10. studenog 1483. podrijetlom iz seljačke obitelji. Godine 1501. upisuje se u sveučilište u Erfurtu. Godine 1505. vidio je tragičnu smrt svog prijatelja u grmljavini, moleći svetu Anu da ga spasi obećavajući joj da će postati redovnik ako preživi, što je uistinu i učinio pridruživši se redu Augustinaca i napustivši studij. Kao redovnik započinje stvarati svoju teologiju strogo Boga, proučavajući pisma Svetog Pavla i Svetog Augustina. Diplomirao je teologiju 1509. god. u Wittenbergu, gdje je služio i kao general reda Augustinaca. Nakon posjete Rimu 1510. god. ostaje zgrožen raskošnim životom visokog katoličkog klera, te objavivši 31. listopada 1517. na vrata crkve u Wittenbergu „Devedeset pet teza“ dovodi u pitanje određena temeljna načela rimokatolicizma. Njegovi sljedbenici ubrzo se odvajaju od Rimokatoličke crkve kako bi započeli protestantsku reformaciju. Papa Lav X bulom *Exsurge domini* osuđuje reformatorska učenja, a Martin Luther je javno spaljuje 10. prosinca 1520. god. Izdavanjem nove Papinske bule *Damnatio et excommunicatio Martini Lutheri* 1521. god. Luther i njegovi sljedbenici su službeno isključeni iz crkve. Car Karlo V. poziva Luthera na sabor u Wormsu, gdje on ponovno odbija opozvati svoje učenje, zbog čega biva prognan iz Carstva. Pod lažnim imenom „Junker Jörg“ boravi u dvorcu Wartburgu, saskog kneza Friedricha III. Mudrog. Lutherova želja da ljude približi Bogu navodi ga na prevođenje Biblije s grčkog i latinskog jezika na svoj narodni njemački jezik, time stvarajući i temelj za budući njemački književni jezik. Godine 1525. oženio je bivšu časnu sestru Katharinu von Bor. Djeluje zajedno sa svojim bliskim suradnicima poput Matije Vlačića Ilirika i Philippha Melanchthona, pišući dijela protiv ostalih reformatorskih skupina, do svoje smrti prouzrokovane lošim zdravljem 1537. god.⁸

Lutherov odnos prema filozofiji

Weltanschauung Martina Luthera, njegovo poimanje filozofije, je usko vezano i sagrađeno na temelju njegovog intelektualnog obrazovanja u duhu Svetog Augustina kao i njegove vlastite duhovne težnje, osobne teologije utemeljene na spisima Svetog Pavla. Tu se očituje i refleksija na tadašnje stanje u Svetom Rimskom Carstvu; ekonomska kriza prouzrokovana otkrićem Amerike i moralno-vjerska kriza u obliku prodaje indulgencije i pada obrazovanja. Luther nije

⁸ Vocke, V. (1996). Die Reformation in den europäischen Ländern. str. 82.-85.; Scherzer, H. K. (1968). Luther, str. 245.-250.

strogo razlikovao filozofiju od teologije. Po njemu jedini ispravan način vjerovanja je jedan oblik razumne vjere u kojem se kršćanska religija potpomaže i nadopunjuje razumom. Najčešće Luther preslikava to u svojim spisima kad govori o „vjeri“. Naše poimanje filozofije tako je samo jedan naziv za ispraznu vjeru prema Lutheru. Ovdje se također pojavljuje sam problem etimologije Lutherovog poimanja „Razuma“. Gledajući da je Luther u svojim reformatorskim spisima nazvao razum i um „Đavoljom bludnicom“ (njem. „Vernunft und Verstand sind des Teufels Huren“) jednostavno je pretpostaviti da je Luther osjećao samo prijezir prema filozofiji.⁹ Naprotiv, Luther je branio svojih 95 teza, smatrajući da su podjednako utemeljene na zdravom (ispravnom) razumu i Svetom pismu. Bez filozofije kršćanska vjera bi bila isprazna, bila bi praznovjerje i nerazumna; ali filozofija također bez vjere vodi k krivim odgovorima i prema Lutheru odmiče čovjeka od istina u Svetom pismu. Luther vjeru i objavu u Svetom pismu postavlja na prvo mjesto, dok filozofija kod njega poprima tek sekundarnu ulogu. Stoga filozofiju možemo punopravno opisati i kao pomoćnicu vjere. U usporedbi sa drugim kršćanskim filozofima, poput Svetog Augustina ili Svetog Bonaventure, možemo smatrati da je Luther propagirao jedinstvenu mudrost, ali koja je isto metodološki razdvojena od „poganske“ filozofije u smislu skolastičke orijentiranosti Aristotelu i isprazne vjere u smislu krivog naučavanja Svetog pisma.¹⁰ Kao što ispravno korištena filozofija i razum mogu biti pomoćnice pojedincu i društvu, tako i neispravno korištene one mogu narušavati i individualca, pa i cijelo društvo. Pravilno korištenje filozofije, prema Lutheru, je sve što vodi boljem spoznavanju Boga i razvoja daljnje vjere, kao što je podučavao i rimski filozof Tertulijan, koji je neslavno grčke filozofe smatrao „patrijarsima heretika“.¹¹ Može se prigovoriti da u tom slučaju Luther nije filozof, nego samo teolog; što se može prigovoriti i ostatku tzv. kršćanskim filozofima. Kršćanska filozofija, ili bolje rečeno protestantska ili luteranska se ovdje posebno izdvaja u smislu uvjeta u kojemu je nastala i društveno-kulturološkom utjecaju (poput primjerice što nazivamo grčkom filozofijom, njemačkim idealizmom ili Srednjovjekovnom filozofijom).¹² Martin Luther tako, i sveukupnost Lutheranske filozofije se bavi razumnim proučavanjem čovjeka, njegove egzistencijalne bijede u smislu grijeha, njegovog etičkog odnosa prema društvu i pretendira dati primjer kako živjeti autentični život u jednom (vjersko gledajući, od Boga) otuđenom svijetu.

⁹ Korte, H. W. (1837). Die Sprichwörter und Sprichwörtliche Redensarten der Deutschen. str 450.

¹⁰ Copleston, F. S. J. (1962). A History of Philosophy Volume II: Medieval Philosophy. str. 136.

¹¹ Ibid. str 19.

¹² Ibid. str. 137.

Lex Divina Naturalis

Johannes Locke u „First Treaties“ piše kako je po prirodi čovjek dobar i da djeluje prema prirodnom zakonu (eng. Law of Nature) koji se spoznaje razumom¹³, Rousseau također piše o po prirodi dobrom čovjeku¹⁴, dok Thomas Hobbes u svome Levijatanu opisuje prirodnog, ili prvog čovjeka kao divljaka, egoista i neprijatelja svima drugima.¹⁵ Ta viđenja o čovjeku su služile navedenim filozofima kao temeljne pretpostavke za ostatak njihovog socio-filozofskog sustava. Luther i drugi reformatori također pri stvaranju svoje vizije Utopije, zemaljskog Novog Jeruzalema, kreću od prirodnog stanja čovjeka kako bi odgonetnuli uzroke i probleme neuspjeha trenutačnog društva i kako bi znali kako oblikovati buduće društvo. Inspiraciju Luther vuče iz Biblije i judeo-kršćanske tradicije, iz prve knjige Starog Zavjeta, knjige Stvaranja i posljednje knjige Novog Zavjeta, knjige Otkrivenje. U početku, čovječanstvo se opisuje kao stvoreno „prema slici Božjoj“ (Postanak, 1. 26-27), u mogućnosti spoznati transcendentalno, djelovati potpuno slobodno i po prirodi čiste svijesti i bez poroka. Stvaranjem čovjeka također se naglašava i uzdignuće iz niskog položaja do visoke časti, svojevrsnim predstavnikom Božjim na zemlji i vladarom nad svemu zemaljskom, koji je unutar saveza sa svojim stvoriteljem.¹⁶ Također iz knjige postanka saznajemo o Rajskom vrtu, Edenu, kao prve i jedine prave Utopije i prirodnog stanja, iz kojeg su zauvijek izgnani Adam i njegova djeca zbog Istočnog grijeha (njem. Erbsünde, *Nasljedni grijeh*), sve do iskupljenja u obliku rođenja, smrti i uskrsnuća Isusa Krista, preko kojeg u knjizi Otkrivenja se nagovještava povratak tog prirodnog stanja. Što se tiče Adamovog izgnanja iz Edena i istočnog grijeha, Luther u drugom artiklu Augsburgskih Konfesija jasno prati učenja Svetog Augustina.¹⁷ Augustin u svojim Ispovijestima piše da je Adamov grijeh nasljedan, transformirajući tako cijelo ljudsko društvo kroz povijest;¹⁸ svo njegovo potomstvo dijeli isti grijeh, smatrajući tako isto da je i dijete u majčinoj utrobi i u koljevci grješno.¹⁹ Čovjek po svojoj naravi je nepopravljivo grješan koliko i smrtan, a autentični život se ne može postići kroz vlastito djelovanje, nego prema Lutheru samo preko principa *Sola scriptura*, *Sola fide*, *Sola gratia* – samo Sveto pismo, samo vjera, i samo Božja milost. Katolička filozofija na prvo mjesto stavlja dobro djelo i pravičnu moralnost kao najvišu vrlinu, što možemo pronaći i kod luteranskih filozofa poput Kierkegaarda i

¹³ Aster, E. (1956). str 228.

¹⁴ Ibid. str. 271. Kalin, B. (2006). Povijest Filozofije, str 167.

¹⁵ Hobbes, T. (2013). Levijatan , str. 91.

¹⁶ Beitzel, B. J. (2011). Biblika. str. 96.

¹⁷ Luther, M. (2005). The Unaltered Augsburg Confession, str. 4.

¹⁸ Copleston, F. S. J. (1962). str. 51-52

¹⁹ Augustin, A. (2016). Ispovijesti str. 12.

Bonhoeffera koji su je smatrali načinom ostvarivanja autentičnog života, dok Luther smatra da zbog svoje grješne naravi čovjek je bespomoćan i u potpunosti odvojen, otuđen od Boga i s time od spasenja, te ovisi samo o Božjoj milosti i svojoj ispravnoj vjeri.²⁰ Ovo ne znači nužno da je Luteranizam samo društveno okrenut prema individualcu, suprotno katoličkom šire-društvenom usmjerenju; Reformatori su višestruko formirali zasebne komune i povećale zajednice sa ciljem osnivanja društvenog poretka koji bi se slagao sa krajnje pesimističnom vizijom čovjekove naravi. Povijesni primjeri bi bili Munsterska komuna i Zwinglijev Zürichski eksperiment,²¹ Cromwelova Engleska²² ili Puritanske kolonije na Američkom kontinentu.²³ Iz Lutherovih spisa o Knjizi Postanka također možemo vidjeti njegovo mišljenje o jednakosti ljudi i odnosa muškarca i žene. U prirodnom stanju redosljed društva nije izveden iz vladavine jedne osobe nad drugom. Isključujući staležnu vlast iz prelapsarijskog društva, Luther odbacuje ideju da bi izvorno ljudsko društvo poznavalo društveni poredak koji se temeljio na razlici u dostojanstvu (teološke ideje koje su vladale Njemačkom u 15.st. i 16.st.; da je Eva prva zgriješila, te stoga strože kažnjena: Žene više ne mogu obavljati funkcije ljudi kao što su učenje i vladanje. Njihove se funkcije sada u potpunosti nalaze u domaćoj domeni *oeconomia*.²⁴ Ideja da je nastala iz Adama, tako da je i podređena Adamu)²⁵. *Politia*, kao izvršenje moći čovjeka nad čovjekom pripada situaciji nakon izlaska iz Edena. Pozivajući se na Postanak 3:15-16, Luther izričito odbacuje alegorijsko objašnjenje svetog Augustina kojeg iznosi u dvanaestoj Knjizi u *De Trinitate* i spominje u osmoj Knjizi svojih *Ispovijesti*. Prema Augustinu treba napraviti razliku između višeg i nižeg dijela ljudskog razuma, u kojem je Adam stajao za viši dio razuma, koji se bavi kontemplacijom Boga, a Eva za donji dio razuma, koji je angažiran u vladanju domom i brigom o obitelji.²⁶ To susrećemo i u Pavlovoj poslanici Korinćanima (Kor 11.1.-16.), u kojoj piše da je „Krist glava muškarcu, a muškarac glava ženi“ i „jer nije muškarac stvoren zbog žene, nego žena zbog muškarca“ (Kor 11.2. 11.8.). Tu podjelu između višeg i nižeg roda Luther odbacuje jer Eva nije ni u jednom dijelu, *in nulla parte*, ni u tijelu ni u duši, inferiorna Adamu. Ovdje se vidi ideja o punoj ravnopravnosti muškarca i žene koja se također koristi i kao argument protiv tradicionalne antropološke podjele između višeg i nižeg dijela čovječanstva i crkvenog službovanja. Luther misli da ove apsurdne alegorije mogu uzrokovati

²⁰ Vocke, V. (1996). Die Reformation in den europäischen Ländern str. 82.

²¹ Ibid. str. 94.

²² Firnkes, M. (1996). Europa vom Bürgerkrieg in England bis zum Ende des Nordischen Krieges“, str. 24.

²³ Böhm, W. (1996). Neue Wege der Erziehung im Geiste von Humanismus und Reformation, str. 237.

²⁴ Bell, T. (2005). Man in a Microcosmos: Adam and Eve in Luther's Lectures on Genesis (1535-1545). str. 178-179.

²⁵ Beitzel, B. J. (2011). Biblika, str. 94.

²⁶ Augustin, A. (2016). Ispovijesti str. 139.; Augustin, *On the Trinity*, str. 89.

samo zlo i da se teologija stoga mora odvojiti od filozofije i skolastike. Martin Luther pretendira držanju jednostavnog povijesnog i doslovnog značenja, *simpliciter historicam et literalem sententiam*, samog teksta. "Prema tom značenju, zmija ostaje zmija, žena žena, a muškarac muškarac."²⁷

Civitas Dei et Civitas Terrana

Luther nikada nije izgubio iz vida sekularni poredak izvan crkve. Njegovi spisi o socio-etičkim problemima, o pravu, o politici i ekonomskom poretku zauzimaju značajni dio njegovog sveobuhvatnog rada. Kršćanstvo je za njega uvijek bilo javno, svjetsko pitanje; sam Isus Krist je djelovao u društvenoj i političkoj sferi svoga vremena i po njegovom primjeru bi trebali i svi ostali ljudi koji žive u kršćanskoj zajednici.²⁸ Iz Lutherove doktrine o dva kraljevstva: kraljevstvo milosti i kraljevstvo svijeta, možemo pronaći ključ za njegovu teoriju države, crkveno uređenje i pravno učenje; kompletnost njegovog političkog i socijal-etičkog razmišljanja. Doktrina dvaju kraljevstava je protestantska kršćanska doktrina koja uči da je Bog vladar cijelog svijeta i da vlada na dva načina: u kraljevstvu svijeta preko zakona i kneževa, i u kraljevstvu milosti preko Evanđelja i Božje milosti. To nije specifično luteransko učenje, preuzeli su ga i Calvin i Zwingli, ali svi reformatori u jednom obliku crpe svoja učenja iz Lutherovih.²⁹ Lutherovo političko učenje je očigledno jako ovisno o Augustinovoj filozofiji izneseno u *De Civitas Dei* i filozofiji dvaju gradova u kojemu jedan predstavlja Jeruzalem i blaženstvo, a drugi Babilon i poroke, u njihovom ranosrednjovjekovnom obliku. Luther je to učenje sistematizirao kroz kasno-skolastički filozofski sustav i sustavno redizajnirao srednjovjekovno učenje u novi protestantski tradicionalni oblik mišljenja. U svojim osnovnim značajkama, učenje o dva kraljevstva je kao sastavni dio svoje pravne teologije Luther uvrstio već prije objave 95 teza 1517. god. on je nju razvio u svojim ranim predavanjima o psalmima i rimskim pismima dok je još djelovao kao profesor u Wittenbergu.³⁰

Učenje o dva kraljevstva je sadržano u tri dimenzije:

I. Odnos *Civitas Dei* i *Civitas Terrana*, koji su uvijek oprečni jedni drugom

²⁷ Böhm, „Von Comenius zu Rousseau: Der verantwortlich handelnde Mensch“, str. 175-176.

²⁸ Scherzer, H. K. (1968). Luther, str. 250.

²⁹ Ibid. str. 251-252.

³⁰ Ibid. str. 253-254.; Luther, M. (2017). The Ninety-Five Theses. str. xviii, 6-11.

II. Odnos *ecclesia* i *politia*, (također se pojvaljuju i kao *dotium* i *imperium*), koji uvijek upućuju na Boga i Božji narod.

III. Odnos *persona privata* i *persona publica*, odnosno pozicija jedne osobe u oba kraljevstva

Lutherov pristup je uistinu više augustinističko-dualistički nego skolastički što se obično pretpostavlja. On kontrast između dva grada uzima u svom utjecaju na čovjeka još oštrije nego Augustin: jedan pogled prema kojem je dio ljudske prirode, a koji je usmjeren prema Bogu biva radikalno uništen preko Adamovog nasljednog grijeha.³¹ Augustin, kao i Luther, vidi granicu između dvaju gradova kao oštru i bezuvjetnu, ali u isto vrijeme nevidljivu: dva grada, tako i kraljevstva, nisu dvije sociološke zajednice u konstantnom konfliktu jedna sa drugom, nego su nedotičajne zajednice koje se mogu pod određenim sociološkim okolnostima dotaknuti i preklopiti. One obuhvaćaju također dva tipa ljudi, od kojih jedni žive na ljudski, tjelesni način, i drugi na duhovni, autentični način. Vidljiva je granica između službi i zadataka u odnosu države i crkve, ali ne i u odnosu kršćanina prema svjetskom životu: ta moralno-vjerska granica u svome djelovanju nije manje oštra, ali je skrivena i mora se tražiti pri novim odlukama kako bi se ispravno postupilo. Države su stoga odredive samo u njihovom eshatološkom odnosu jedna prema drugoj, gledajući da Luther tumači povijesne osobe Kaina i Adama kao tvorce *civitas terrana*, a osobu Isusa Krista kao tvorca ili vladara *civitas dei*.³² Međutim, u usporedbi s Lutherovom filozofijom dva grada, Augustinova koncepcija čini se gotovo jednodimenzionalnom³³, te u svojoj povijesnoj primjeni prilično izravno vodi do, od Luthera odbačenog, teokratskog sustava srednjeg vijeka, dok je kroz svoj teocentrični pristup Luther vidio i u *civitas terrana* Boga i Božji učinak, i sukob između onog Jeruzalemskog i Babilonskog u crkvi i državi koliko i u svakom pojedinačnom čovjeku.³⁴

Regnum Christi

Prema Lutheru svi ljudi se dijele u dva dijela. One koji pripadaju u Kraljevstvo Božje, to su svi pravovjernici u Krista i pod Kristom, „jer Krist je Kralj i Gospodar u Kraljevstvu Božjem“.³⁵ I na one pod Svjetovno Kraljevstvo, ili svjetovni zakon koji se odnose na sve, i one koji nisu

³¹ Ibid. str. 254. passim.

³² Ibid. Luther, str. 253, 255.

³³ Copleston, F. S. J. (1962).str. 51-52.

³⁴ Scherzer, H. K. (1968). Luther, str. 252-253.

³⁵ Luther, M. (2017). str. 16

Kršćani. Ova razdioba ima utemeljenje u samom stvaranju svijeta, i vjerovanju da je čovjek otpao od Boga zbog grijeha. Prema Lutheru kozmos je istovremeno stvorenje Božje i od Boga otpao svijet, manifestacija Božjeg poretka i „pozornica grijeha“. ³⁶ Ovdje dolazi do isticanja Lutherove filozofije *regnum Christi*. Kroz svoj *lex spiritatus* Krist, kao nadsvjetočni pojam i moralni uzor, primjer poštenog, mudrog i milosrdnog vladara, vlada ovim svijetom. Krist predstavlja „Glavu“ ispravnih vjernika; dok oni grade njegov *corpus mysticum*, mistično tijelo³⁷ (identična polemika se nalazi i u Hobbesovom Levijatanu).³⁸ *Corpus Mysticum* je određen kroz tri elementa: Kristovo kraljevsko dostojanstvo, kroz vjernike koji su poput udova njegovog djelovanja (*influx capitis in membra*), i kroz odabrani narod koji je prenosio proroštvo o njegovom djelovanju i vidio povijesnost njegove osobe. Kraljevstvo Kristovo je metafizičko kraljevstvo, u smislu da se to odnosi čisto na sposobnost spoznaje univerzalne milosti, ljubavi i slobode, u koje se ne može ući nasilnim provođenjem.³⁹ Prema Lutheru dakle, zemaljsko kraljevstvo se sastoji od ljudi, koji su pod utjecajem grijeha otpali od Krista, *regnum mundi*, kraljevstvo Bogu strani, nepoznati i neprijatelji, bez virtuoznosti, koji u to kraljevstvo ulaze samo preko grijeha i Božjeg gnjeva. Ono također stvara mistično tijelo, takozvano *corpus babylonicum*. Između *corpus babylonicum* i *corpus Christi* nema zajedničkog doticanja, i tako je isto prema Lutheru nezamislivo stvarati sveobuhvatnu državnu zajednicu i društveno uređenje cijelog čovječanstva samo sa jednim aspektom Božanskog svijeta. Pravno-društvena filozofija Martina Luthera je tako fundamentalno drugačija od one tradicionalne srednjovjekovne kasnoskolastičke: Pošto imaju dva kraljevstva, tako postoje i za Luthera dva prirodna zakona, „Evandjelje“ i „Kneževi zakoni“, koje ipak dobivaju jedinstvo u jednom Božjem zakonu, Logosu.⁴⁰ Čovjek, *simul iustus et peccator*, koji je istovremeno pravedan i grešan stoji u tim napetostima i tako ispunjava volju jednog svemogućeg i sveprisutnog Boga, koji svojom riječju proglašava svoju sveobuhvatnu volju na dva načina. U kraljevstvu milosti primjenjuje se božanska volja i njegov zakon, *lex divina* koja je proglašena čovjeku u *status naturae incorruptae*, u njegovom prirodnom stanju.⁴¹ Kao takav, *lex divina* je objavljen i vrijedi za sve ljude, koji se sastoji od neodvojivih prava pojedinca, što možemo pronaći i kod prirodnog zakona Johannes Lockea.⁴² Ontološki temelj taj zakon ima u nepromjenjivom i nepropadljivom Bogu, koji je ljubav, stoga je taj zakon samo obvezujući ako je preko volje vjerodostojnih

³⁶ Scherzer, H. K. (1968). str. 255-256.

³⁷ Ibid. str. 256.

³⁸ Maier, H. (1968). Hobbes. str. 369

³⁹ Scherzer, H. K. (1968). Luther, str. 256.

⁴⁰ Luther, M. (2017). St. Paul's Main Point in His Letter to the Galatians. str. 150-151.

⁴¹ Scherzer, H. K. (1968). str. 257.

⁴² Euchner, W. (1968). Locke, str. 10.

davatelja potvrđen u njihovoj potpunoj slobodi kao obvezujući. To se odvija u kraljevstvu *Christi*.⁴³ Za nevjernike taj zakon će se uvijek prikazivati kao zatvorena vrata, nepravedan i ograničavajući. Ovo se temelji djelomično na Augustinovom *Ordo Amoris*, u kojem slavno Augustin piše „Ljubi i čini što ti je volja“; u smislu da osoba koja uistinu Ljubi neće činiti ono „što ju je volja“ u smislu zloupotrebljavanja svoje slobode, nego djelovanje prema daljnjem ostvarivanju te ljubavi koja u svome čistom obliku jest ljudska „volja“.⁴⁴ *Lex Divina Naturalis*, je od stvaranja čovjeka potvrdno pozitivno Božje pravo, koje dvije temeljne jedinice ljudskog društva kroz povijest stvara: Crkvu i obitelj, *ecclesia* i *oeconomia*. Sa grijehom se taj skladni red društva raspao, prirodni zakon svijeta se okrenuo protiv prirodnog zakona duše.⁴⁵ Božji zakon, Logos, je čisti Duh Božji, ono je stvarajuća riječ Božja, koja je upućena ljudskoj duši *homo spiritualis* koju je „u svom srcu prihvatio i stvorio Duh Božji“; to je pravedna volja boga, red božanske ljubavi, jednakosti i slobode. Krist je prirodnom zakonu svojim činom smrti na križu i uskrsnućem ponovno vratio prvobitni smisao, stoga *lex Christi* samostalno omogućuje spoznaju *lex Dei*. Kroz čisto opažanje prirode čovjek samostalno ne može spoznati prirodu Božje pravednosti i ljubavi.⁴⁶

Regimen Dei

Od pojmovanja dvaju kraljevstva razlikujemo kod Luthera i pojam regimenta (njem. *Regimentenlehre*, „Učenje o vlasti, regimentu“).⁴⁷ Božji regiment obuhvaća cijeli svijet, djelujući u oba kraljevstva. Dualnost dva grada ovim poprima određeni monistički smisao; gledajući Božju onipotentnost, stoga Krist vlada nad svojim neprijateljima u otpalom svijetu, uključujući i Sotonu, koji prema Lutherovoj teologiji ima zasebni regiment.⁴⁸ Bog svoju vlast provodi kroz svoju riječ, kroz Božanski Logos koji se prožima stvorenim svijetom, kojeg pravovjernici primaju *spiritualiter*, duhovno i sa umnim shvaćanjem primaju, dok nevjernici tek *carnaliter*, doslovno i ne metaforički primaju i prema tome žive. Pošto se riječ ne primi svima u „srcu i u umu“, Bog mora vanjskim, odnosno zemaljskim zastupnicima provoditi svoj regiment. Ovdje možemo vidjeti da Luther, unutar svog sukoba sa Svetim Rimskim Carem i Papinskom državom, zastupa srednjovjekovno objašnjenje vladarske legitimnosti Božjeg

⁴³ Scherzer, H. K. (1968). Luther, str. 258.

⁴⁴ Copleston, F. S. J. (1962). str. 48-49.

⁴⁵ Scherzer, H. K. (1968). Luther, str. 259.

⁴⁶ Ibid. str. 260.

⁴⁷ Luther, M. (2017). str. 155, 156.

⁴⁸ Ibid. str. 261.

pomazanika, ali se isto odmiče od njega.⁴⁹ Kraljevi i kneževi nisu, prema Lutheru, nasljednici starozavjetnih patrijarha i Adama, kojemu je Bog dao apsolutnu vlast nad svojim sinovima. Čisto teološko gledajući Adam nije imao takvu vlast nad svojim sinovima, a i ne možemo odrediti tko je uistinu Adamov nasljednik i nosioc te Božanske vlasti. Ako bi se moglo odrediti, značilo bi da postoji u svijetu samo jedan vladar, te da su ostali uzurpatori (djelomično i temelj ideje *Translatio Imperii*, u kojoj kruna Rimskog Carstva, odnosno Svetog Rimskog Cara, prelazi iz jedne države u drugu noseći sa sobom Augustovo, odnosno Cezarovo nasljedstvo, prema kojemu je Rimski papa poglavar crkve, a Sveti Rimski Car jedini *Caesar*). Ali pošto su svjetovni vladari samo zastupnici Božjeg regimenta, nije bitno određenje prema Adamovom nasljedstvu nego Božjoj milosti. Tako prema Lutheru vladar ne mora ni biti nužno kršćanin da bi bio dobar vladar, potrebna je milost u smislu razumnosti.⁵⁰ Sa druge strane, prateći poslanicu Rimljanima (13:1–7) možemo vidjeti identične primjere legitimnosti zemaljske vlasti iz potrebe pokoravanja Božjem regimentu: „Svatko ljudsko biće neka se pokorava višim vlastima, jer nema vlasti da nije od Boga; koje postoje od Boga su postavljene. Tko se dakle protivi vlasti, protivi se Božjoj odredbi“ (Rim, 13:1-2). Nauka o Regimentu naglašava funkcionalni službeni karakter Božje vlasti i znatno pojednostavljuje problematičnu problematiku nauke o dvaju kraljevstva. Međutim, redukcija Lutherove filozofije o dva kraljevstva na jedno čisto učenje o Božjem regimentu neizbježno dovodi do neovisnosti i funkcionalizacije tog problema, a time i do opasnog smanjenja teološkog i filozofskog značenja luteranske doktrine o crkvi i svijetu, o pravdi, slobodi i vlasti. Stoga kad govorimo o Božjem regimentu ne smijemo gledati vlast kao čisto monističku koja se svodi na jedno, na Božju milost, nego samo kao *regimen Dei externum*, vanjsku izvršnu vlast, koja se kroz kraljevstvo milosti preko crkve, Evanđelja i sakramenata provodi u društvu u suradnji sa *politia* koja provodi pravdu preko pomoći i kazne. Oba kraljevstva, i obje vlasti, imaju svoj udio u svjetskom uređenju.⁵¹ Dakle, sve zemaljske institucije su Božje stvorenine, koje prema milosti Božjoj djeluju u korist čovjeka. Luther ih objedinjuje u *triplex ordo hierarchicus*; trojnu vlast, podijeljena na crkvu, *ecclesia*; na državnu vlast, *politia*; i na obitelj i bračnu zajednicu, *oeconomia*.⁵² *Ecclesia* se dijeli na *eclessia universalis*, univerzalnu crkvu, koju Luther poistovjećuje sa kraljevstvom milosti i Božjim regimentom. *Politeia* na kompletnu sekularnu socijalnu strukturu i sveukupno ljudsko uređeno društvo; vlast kneževa i kraljeva, sudska vlast, gradovi i države. One, *extra regmun et ecclesiam*

⁴⁹ Ibid. str. 261-262.

⁵⁰ <https://www.iep.utm.edu/luther/> konzultirano 22.12.2022

⁵¹ Scherzer, H. K. (1968). Luther, str. 261-262.

⁵² Ibid. str. 262-263.

Christi, vlast izvan crkve Kristove, pripadaju svjetovnoj vlasti, i sa sobom nose zasebna ljudska prava i zakone. Zadnje, *oeconomiae*, također pripada svjetovnim vlastima, teološki gledano jer su Adam i Eva činili bračnu zajednicu i takvi su otpali od Boga, i jer politički gledano obiteljska zajednica je u prvom planu političko-socijalna temeljna jedinica. Tako kako je otac patrijarh obitelji i svoje djece, tako je i knez patrijarh svojih podanika i kmetova, a patrijarh posjeduje moć nad svojim podređenima.⁵³ Moć kod Luthera nije zla, ako odvodi čovjeka od ostalih vrлина i prema grijehu i oholosti, stvara lažnu uzdignutost nad ostalim koji su prema stvaranju Božjem i prirodnoj naravi njemu jednaki. Uz to Luther smatra da podanici nemaju pravo ustati protiv svojih vladara ako on zloupotrebljava svoju moć⁵⁴; ovo je čista suprotnost od filozofije Johannes Lockea koji pravo za pobunu drži kao jedno od temeljnih ljudskih prava, gledajući da država polazi od naroda prema vladaru, a ne obrnuto kao u primjeru Luthera.⁵⁵

Pravedna moć se može ostvariti prema Lutheru slijedeći tri temeljna zakona:⁵⁶

„Izvršuj Božansku pravdu i kazne u regimentu Božanskog gnjeva, vodeći održavanju mira i sigurnosti preko mača i vlastite marljivosti.“

„Budi sredstvo milosrdne ljubavi stvaranjem pravednog društvenog poretka; gdje vladaju pravda i sigurnost svjetovne vlasti, evanđelje se može objaviti.“

„Djeluj kao upravitelj postavljen od Boga u njegovom kraljevstvu, stvarajući Bogu koristan red.“

Zaključak

Prema Lutheru, kršćanin ima određenu dužnost provoditi zemaljski zakon, držeći se zajednice, svoje obitelji, poštujući druge članove svoje crkvene zajednice, do te razine da je osuđivao sve reformatorske struje koje su se zalagale za odstranjenje od političkog života kao heretike. Vjera i dobro primijenjeni razum pomažu kršćaninu, u svijetu, da se ponaša u svakom radu i dijelu društva na takav način da istovremeno uživa u Božjem kraljevstvu i milosti, čineći svaki rad svetim. Koliko god Lutherova teologija bila pesimistična, toliko je i njegova filozofija optimistična u određenom pogledu, držeći do neupitne ravnopravnosti svih ljudi i do njihove vrijednosti u društvu, prihvaćajući grešnu narav čovjeka i dajući mu nadu za popravak. Luther

⁵³ Ibid. str. 264.

⁵⁴ Ibid. str. 266-267.

⁵⁵ Euchner, W. (1968). Locke, str. 15

⁵⁶ Scherzer, H. K. (1968). Luther, str. 265.

je sistematizirao i proširio političko-socijalna učenja crkvenih otaca, svojim prijevodima je pripomogao budućoj edukaciji Europskog čovjeka i razdvajanju teologije i znanosti u akademiji, nadahnuvši mnoge filozofe, poput Lockea, Erazma i Hobbesa, svojim djelima.

Literatura:

Aster, E. (1956). *Geschichte der Philosophie*. Alfte Kröner Verlag.

Augustin, A. (2002). *On the Trinity*. u G. B. Matthews (Ed.), *Cambridge Texts in the History of Philosophy*. Cambridge University Press
Beitzel, B. J. (2011). *Biblika*. Mozaik knjiga.

Augustin, A. (2016). *Ispovijesti*. Kršćanska Sadašnjost.

Bell, T. (2005). *Man in a Microcosmos: Adam and Eve in Luther's Lectures on Genesis (1535-1545)*. u *Concordia Theological Quarterly*, 69(2).

Böhm, W. (1996). *Neue Wege der Erziehung im Geiste von Humanismus und Reformation*. u H. Pleticha (Ed.), *Entdecker und Reformatoren, Welt Geschichte in 12 Bänden*. Bertelsmann Lexikon Verlag.

Böhm, W. (1996). *Von Comenius zu Rousseau: Der verantwortlich handelnde Mensch*. u H. Pleticha (Ed.), *Aufklärung und Revolution, Welt Geschichte in 12 Bänden*. Bertelsmann Lexikon Verlag.

Copleston, F. S. J. (1962). *A History of Philosophy Volume II: Medieval Philosophy*. Doubleday.

Euchner, W. (1968). *Locke*. In *Klassiker des Politischen Denkens II: von Locke bis Weber*. Verlag C. H. Beck.

Firnkes, M. (1996). *Europa vom Bürgerkrieg in England bis zum Ende des Nordischen Krieges*. u H. Pleticha (Ed.), *Aufklärung und Revolution, Welt Geschichte in 12 Bänden*. Bertelsmann Lexikon Verlag.

Hobbes, T. (2013). *Levijatan*. Naklada Jesenski i Turk.

Kalin, B. (2006). *Povijest Filozofije*. Školska knjiga.

Korte, H. W. (1837). *Die Sprichwörter und Sprichwörtliche Redensarten der Deutschen*. Leipzig.

Luther, M. (2005). The Unaltered Augsburg Confession. u G. L. Thompson (Ed.),
Northwestern Publishing House.

Luther, M. (2017) St. Paul's Main Point in His Letter to the Galatians. u W. B. Russel. (Ed.),
The Ninety-Five Theses and Other Writings. Penguin

Luther, M. (2017). The Ninety-Five Theses, u W. B. Russel. (Ed.), The Ninety-Five Theses
and Other Writings. Penguin.

Maier, H. (1968). Hobbes. u Klassiker des Politischen Denkens I: von Plato bis Hobbes.
Verlag C. H. Beck.

Scherzer, H. K. (1968). Luther. u Klassiker des Politischen Denkens I: von Plato bis Hobbes.
Verlag C. H. Beck.

Vocke, V. (1996). Die Reformation in den europäischen Ländern. u H. Pleticha (Ed.),
Entdecker und Reformatoren, Welt Geschichte in 12 Bänden. Bertelsmann Lexikon Verlag.